

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913008>

УДК 615.014.8

ОБЗОР НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТАРЫ И УПАКОВКИ

Я.А. Панова,

студент 4 курса, напр. «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

С.А. Егоров,

преп. первой категории,
СПбГЭУ Колледж бизнеса и технологий,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье представлены результаты патентного поиска по развитию тары и упаковки. Также проведен обзор российских научных источников и литературы который показал, что учеными рассматриваются самые разнообразные проблемы, которые может решить тара, упаковка и упаковочные материалы.

Ключевые слова: пластиковая тара, полимерная упаковка, развитие

OVERVIEW OF DIRECTIONS OF CONTAINER AND PACKAGING DEVELOPMENT

Ya.A. Panova,

4th year student, direction “Technology of bread, confectionery and pasta”

S.A. Egorov,

first category teacher,
SPbSUE College of Business and Technology,
Saint Petersburg

Annotation: The article presents the results of a patent search on the development of containers and packaging. A review of Russian scientific sources and literature was also conducted which showed that scientists are considering a wide variety of problems that containers, packaging and packaging materials can solve.

Keywords: plastic containers, polymer packaging, development

Авторами проведен статистический анализ патентной информации по потребительской упаковке за 6 лет по бюллетеням изобретений в открытом доступе, современным сборникам реферативной информации "Изобретение стран мира" и др. Поиск осуществлялся по бти странам: Россия, Великобритания, Франция, Германия, США, и Япония по классу – упаковка, тара. Просмотрено 26187 рефератов, отобрано для дальнейшей обработки 1674 реферата. Результаты статической обработки отобранных материалов приведены в таблице 1. Однако следует учесть, что продолжительность периода между подачей заявки и ее опубликовании в открытой печати составляет 5 лет.

Сравнительный анализ отобранных патентных материалов показывает, что по количеству патентов и заявок с описанием конструкций интересующих нас упаковок и способов их производства на первом месте США (459), затем Германия (443), Франция (363), Великобритания (218), Япония (190) и Россия (138). Из таблицы 1 видно, что во всех перечисленных выше странах большое внимание уделено использованию полимерных материалов для производства упаковок и тары (952 патента из 1674), затем следует бумага и картон (332). На последнем месте находятся стекло (37 патентов) [1].

Таблица 1 – Результаты патентного поиска

Год	Стекло	Бумага или картон.			Полимерные материалы.				
		С рулона	Из заготовок	Коробка	Буылка	Мягкая упаковка	Емкость	Сбандероливание	Ящики
2017	7	-	41	52	51	46	63	8	31
2018	8	-	25	37	50	32	67	14	31
2019	8	-	21	13	30	36	63	7	15
2020	4	5	18	18	16	22	44	6	21

Год	Стекло	Бумага или картон.			Полимерные материалы.				
		С рулона	Из заготовок	Коробка	Бутылка	Мягкая упаковка	Емкость	Сбандероливание	Ящики
2021	9	8	12	22	10	18	48	7	28
2022	1	3	24	34	36	45	67	6	34
итого	37	16	141	176	193	199	352	48	160

Из 952 патентов и заявок на патенты, в которых описываются конструкции упаковок из полимерных материалов и способы их изготовления, 352 посвящены упаковкам в виде стаканчиков и лотков (кювет) различной формы и размеров, 199 – мягким упаковкам, 193 – бутылкам, 160 – ящикам для транспортировки упакованной продукции, 48 – пленкам.

Из 332 патентов, в которых описываются конструкции и способы изготовления упаковок, 157 посвящено бумажным или картонным упаковкам типа пакета, 176 – коробкам для укладки в них отдельных бутылок и упаковок.

Полимерные емкости. Разработки последних лет посвящены совершенствованию конструкций упаковок, способов их запечатывания, в результате чего повышается их прочность, устойчивость, герметичность, снижаются транспортные и складские расходы, улучшаются гигиенические условия их получения и условия хранения.

Например, в заявке Германии № 350838 описывается конструкция упаковки, состоящей из двух чашеобразных половин, которые образуя огибающее их ребро жесткости, своими открытыми концами направлены навстречу друг другу и соединены между собой.

В заявке Германии № 3447558 приводится упаковка в виде стаканчика с крышкой из прозрачного пластика. Стенки его имеют кромку, позволяющую складировать как пустые, так и запечатанные заполненные стаканчики.

Стаканчик, описываемый в заявке Германии № 3446093, имеет боковые стенки, отогнутые в сторону, к которым прикреплена запечатывающая фольга. Заостренный участок кромки используется для

выливания содержимого. Кроме того, отогнутая кромка имеет линию ослабленной прочности, по которой часть кромки вместе с частью фольги откидывается вверх.

Новый вид комбинированного упаковочного материала получен фирмой *Cellu-Graft Inc.* (США). Он включает в себя коэкструдированную ориентированную полипропиленовую пленку 440 *GGW*, разработанную фирмой *Nirprop Div* (США), и поливинилхлоридный клей со специальным защитным слоем фирмы *Organic Chemicals Div*. Этот тип ламината позволяет увеличить продолжительность хранения закусочных блюд. Кислородопроницаемость упаковочного материала – 0,5 см³ на 645 см², влагопроницаемость – 0,12 – 0,14 г на 645 см².

Комбинированная пленка "*Combitherm HXX*" состоит из термостойкого наружного слоя, внутреннего слоя – полипропилена и защитного слоя из EV-ОН. Она отличается паро-, газонепроницаемостью, устойчивостью к нагреванию до 121 °С (стерилизация). Пленка предназначена для изготовления жестких упаковок. Ее используют для упаковки мясных, молочных продуктов и готовых блюд.

Обзор литературы российских источников показал, что учеными рассматриваются самые разнообразные проблемы, которые может решить тара, упаковка и упаковочные материалы.

К примеру: исследование теплофизических характеристик емкостей тары с готовым горячим питанием [2] с последующим решением задачи нестационарной теплопроводности применительно к готовому горячему питанию. Вычислено, что влияние дополнительного пакета в виде полиэтиленовой пленки приведет к уменьшению лучистой составляющей и тем самым на более долгий срок такая тара сохранит продукт в горячем виде [3].

Тенденции развития технических средств продовольственной службы армий ведущих зарубежных стран [4] заставляют наших ученых обращать взгляд на развитие технических средств приготовления пищи и хлеба продовольственной службы ВС РФ [5]. Иногда в жестких климатических условиях крайнего севера [6].

Имеются разработки ресурсосберегающей технологии производства биоутилизируемой одноразовой посуды из вторичного пищевого сырья мукомольного, крупяного и маслособойного и маслоэкстракционного производств [7].

Рассмотрен способ и предложена технология изготовления одноразовой посуды из отходов мукомольного и зерноперерабатывающего производств с целью ее применения для продовольственного обеспечения [8].

С целью защиты продукции от разных воздействий и обеспечения ее качественной сохранности при транспортировании и хранении применяют различные виды тары и упаковки. Одним из направлений решения этих задач является разработка и применение электрофизических методов и средств обработки воздушной среды, в которой упаковывается продукция. Новые методы упаковки и хранения продукции должны быть менее энергоемкими и экологически чистыми [9].

Использование озонированного и ионизированного воздуха при хранении и упаковке плодоовощной продукции [10].

Внедрение новой техники и прогрессивной организации производства дает возможность существенно поднять экономическую эффективность работы пищевых предприятий и общественного питания за счет повышения производительности труда, сокращения расходов сырья и энергии [11].

Список литературы

[1] Авазбеков А.И. Упаковка для пищевых продуктов и её виды / А.И. Авазбеков, Н.Л. Лопалева // Молодежь и наука. – 2022. № 10. – EDN MYBXSU.

[2] Громцев А.С. Исследование теплофизических характеристик емкостей с готовым горячим питанием / А.С. Громцев, В.Ю. Голубев, С.С. Лудищев // Научные проблемы материально-технического обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации. – 2023. № 3(29). 61-69 с. – EDN UPGSSV.

[3] Громцев А.С. Решение задачи нестационарной теплопроводности применительно к готовому горячему питанию / А.С. Громцев, В.Ю. Голубев, С.С. Лудищев // Научные проблемы материально-технического обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации. – 2023. № 2(28). 40-46 с. – EDN ZINLAK.

[4] Шаронов А.Н. Тенденции развития технических средств продовольственной службы армий ведущих зарубежных стран / А.Н. Шаронов, И.В. Востряков // Вестник Военной академии материально-

технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева. – 2015. № 1. 45-50 с. – EDN VNYTZH.

[5] Луконин В.А. Новый взгляд на развитие технических средств приготовления пищи и хлеба продовольственной службы ВС РФ / В.А. Луконин, И.В. Востряков, Е.Б. Квашнина // Актуальные проблемы военно-научных исследований. – 2020. № 11(12). 250-261 с. – EDN YCЮHQ.

[6] Луконин В.А. Влияние условий севера на организацию питания военнослужащих ВС / В.А. Луконин, И.В. Востряков, Ю.О. Ляхов // Актуальные проблемы военно-научных исследований. – 2020. № 11(12). 106-120 с. – EDN RTECNC.

[7] Демченко В.А. Разработка технологии изготовления съедобной одноразовой посуды / В.А. Демченко, Ю.Н. Гуляева, А.С. Громцев // Научные проблемы материально-технического обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации. – 2023. № 3(29). 70-78 с. – EDN KBNDKO.

[8] Демченко В.А. К вопросу о возможности применения биоутилизируемой одноразовой посуды при Организации питания военнослужащих Российской Федерации / В.А. Демченко, Ю.Н. Гуляева // Научные проблемы материально-технического обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации. – 2022. № 3(25). 69-75 с. – EDN QSFLTY.

[9] Мельников К.А. Поиск оптимального состава и параметров воздуха для хранения растительных продуктов и полуфабрикатов / К.А. Мельников, В.А. Демченко, А.С. Громцев // Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО: Материалы XLVI научной и учебно-методической конференции, Санкт-Петербург, 31 января – 03 2017 года. Том 1. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2017. 202-203 с. – EDN XVDXSP.

[10] Мельников К.А. Спользование озонированного и ионизированного воздуха при хранении и упаковке плодоовощной продукции / К.А. Мельников, А.С. Громцев, В.А. Демченко // Явления переноса в процессах и аппаратах химических и пищевых производств: материалы II Международной научно-практической конференции, Воронеж, 16-17 ноября 2016 года. – Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016. 601-604 с. – EDN YOZQBJ.

[11] Громцев А.С. Научно-технический прогресс и его направление в общественном питании / А.С. Громцев, В.Т. Антуфьев // Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО: в 5 т., Санкт-Петербург, 02–06 февраля 2016 года. Том 1. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2016. 329-332 с. – EDN ZPSVRD.

Bibliography (Transliterated)

[1] Avazbekov A.I. Packaging for food products and its types / A.I. Avazbekov, N.L. Lopaeva // Youth and science. – 2022. No. 10. – EDN MYBXSU.

[2] Gromtsev A.S. Study of the thermophysical characteristics of containers with ready-made hot food / A.S. Gromtsev, V.Yu. Golubev, S.S. Ludishchev // Scientific problems of material and technical support of the Armed Forces of the Russian Federation. – 2023. No. 3(29). 61-69 p. – EDN UPGSSV.

[3] Gromtsev A.S. Solution of the problem of non-stationary thermal conductivity in relation to ready-made hot food / A.S. Gromtsev, V.Yu. Golubev, S.S. Ludishchev // Scientific problems of material and technical support of the Armed Forces of the Russian Federation. – 2023. No. 2(28). 40-46 s. – EDN ZINLAK.

[4] Sharonov A.N. Trends in the development of technical means of the food service of the armies of leading foreign countries / A.N. Sharonov, I.V. Vostryakov // Bulletin of the Military Academy of Material and Technical Support named after. Army General A.V. Khrulev. – 2015. No. 1. 45-50 p. – EDN VNYTZH.

[5] Lukonin V.A. A new look at the development of technical means for preparing food and bread of the food service of the Armed Forces of the Russian Federation / V.A. Lukonin, I.V. Vostryakov, E.B. Kvashnina // Current problems of military scientific research. – 2020. No. 11(12). 250-261 p. – EDN YCIOHQ.

[6] Lukonin V.A. The influence of northern conditions on the organization of nutrition for military personnel / V.A. Lukonin, I.V. Vostryakov, Yu.O. Lyakhov // Current problems of military scientific research. – 2020. No. 11(12). 106-120 pp. – EDN RTECNC.

[7] Demchenko V.A. Development of technology for manufacturing edible disposable tableware / V.A. Demchenko, Yu.N. Gulyaeva, A.S.

Gromtsev // Scientific problems of logistics of the Armed Forces of the Russian Federation. – 2023. No. 3(29). 70-78 pp. – EDN KBNDKO.

[8] Demchenko V.A. On the issue of the possibility of using biorecyclable disposable tableware in the organization of catering for military personnel of the Russian Federation / V.A. Demchenko, Yu.N. Gulyaeva // Scientific problems of logistics of the Armed Forces of the Russian Federation. – 2022. No. 3(25). 69-75 p. – EDN QSFLTY.

[9] Melnikov K.A. Search for the optimal composition and parameters of air for storing plant products and semi-finished products / K.A. Melnikov, V.A. Demchenko, A.S. Gromtsev // Almanac of scientific works of young scientists of ITMO University: Materials of the XLVI scientific and educational conference, St. Petersburg, January 31 – 03, 2017. Volume 1. – St. Petersburg: St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, 2017. 202-203 p. – EDN XVDXSP.

[10] Melnikov K.A. Use of ozonized and ionized air during storage and packaging of fruits and vegetables / K.A. Melnikov, A.S. Gromtsev, V.A. Demchenko // Transfer phenomena in processes and apparatus of chemical and food production: materials of the II International Scientific and Practical Conference, Voronezh, November 16-17, 2016. – Voronezh: Voronezh State University of Engineering Technologies, 2016. 601-604 p. – EDN YOZQBJ.

[11] Gromtsev A.S. Scientific and technical progress and its direction in public catering / A.S. Gromtsev, V.T. Antufiev // Almanac of scientific works of young scientists of ITMO University: in 5 volumes, St. Petersburg, February 02–06, 2016. Volume 1. – St. Petersburg: St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, 2016. 329-332 p. – EDN ZPSVRD.

© Я.А. Панова, С.А. Егоров, 2023

Поступила в редакцию 12.12.2023

Принята к публикации 15.12.2023

Для цитирования:

Панова Я.А., Егоров С.А. Обзор направлений развития тары и упаковки // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-2(36). С. 50-57. URL: <https://ip-journal.ru/>